
OKSITOTSIN PEPTIDINING FIZIOLOGIK VA PSIXOLOGIK TA'SIRI

bak. Shodiyev Samandar Rajab og'li

bak. Shoymatova Xolida Qudrat qizi

v.v.b. dots. Xolmurosdov Bahodir Bahrom o'g'li

bahodirxolmurodov1994@gmail.com

QDTU Shahrisabz oziq-ovqat muhandisligi fakulteti

Annotatsiya: Oksitotsin – gipotalamusda sintezlanadigan va gipofiz orqali qonga chiqariladigan muhim peptid gormon. U fiziologik jarayonlarni boshqarib, stressni kamaytiradi, qon bosimini pasaytiradi va metabolizmga ta'sir qiladi. Oksitotsin ovqatlanish odatlarini shakllantirib, ichak mikroflorasini yaxshilaydi. Uning tanqisligi depressiya, autizm, yurak kasalliklari va semizlik bilan bog'liq. Shuningdek, u tug'ruq va laktatsiyani rag'batlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar oksitotsinning ruhiy salomatlik va organizmga ta'sirini chuqur o'rganmoqda.

Kalit so'zlar: Oksitotsin, gormon, fiziologiya, gipotalamus, homeostaz, stress, metabolizm, immunitet, qon bosimi, nevrologiya.

Abstract. Oxytocin is an important peptid hormone synthesized in a hypothalamus and blood. It leads physiological processes, reduces stress, reduces blood pressure and affects metabolism. Oxytocines improves the intestinal microflora by forming the habits of diet. Its shortage is associated with depression, autism, heart disease and obesity. It also plays an important role in stimulating birth and lactation. Studies are studying Oxsitocin in depths of the impact on mental health and the body.

Keywords. Oxytocin, hormone, physiology, hypothalamas, homeostez, stress, metabolism, immunity, blood pressure, neurology.

Аннотация. Окситоцин является важным пептидным гормоном, синтезируемым в гипоталамусе и крови. Это ведет физиологические процессы, снижает стресс, снижает кровяное давление и влияет на метаболизм. Окситоцины улучшают кишечную микрофлору, образуя привычки диеты. Его нехватка связана с депрессией, аутизмом, болезнями сердца и ожирением. Это также играет важную роль в стимулировании родов и лактации. Исследования изучают окситоцин по глубине воздействия на психическое здоровье и организм.

Ключевые слова. окситоцин, гормональный, физиологический, гипоталамус, гинестез, стресс, метаболизм, иммунитет, кровяное давление, неврология.

Kirish

Oksitotsin: Muhim biologik va fiziologik gormon oksitotsin – organizmda turli fiziologik jarayonlarni boshqaruvchi muhim peptid gormon bo‘lib, gipotalamusda sintezlanadi va gipofiz orqa bo‘lagidan qonga chiqariladi. U nafaqat insonlarda, balki hayvonlarda ham uchraydi va organizmning homeostazini saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Bu gormon suyuqlik balansini tartibga solib, immun tizimda yallig‘lanish jarayonlarini kamaytiradi va arterial bosimni pasaytiradi. Nerv tizimida esa stressga javob reaksiyalarini tartibga solib, xotira va o‘rganish jarayonlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Oksitotsin hayvonlarda ham turli biologik jarayonlarni boshqaradi: sutemizuvchilarda tug‘ruqni rag‘batlantiradi, qushlarda ona g‘amxo‘rligini kuchaytiradi, baliqlarda esa suyuqlik va ion muvozanatini saqlashda ishtirok etadi [1].

Tibbiyotda uning sun‘iy shakllari tug‘ruqni rag‘batlantirish va qon ketishining oldini olish uchun qo‘llaniladi. Bundan tashqari, oksitotsinning ekologik ta’siri ham o‘rganilmoqda, chunki u farmatsevtik chiqindilar orqali ekotizimlarga ta’sir qilishi mumkin [2]. Oksitotsin inson salomatligi, hayvonlar fiziologiyasi va atrof-muhit

uchun muhim biologik modda bo'lib, uni chuqur o'rganish tibbiyot va biologiyada yangi ilmiy yutuqlarga yo'l ochishi mumkin.

Oksitotsinning oziq-ovqat bilan bog'liq jihatlari. Oksitotsin nafaqat organizmning fiziologik jarayonlarini boshqaradi, balki ovqatlanish odatlari va metabolizmga ham ta'sir qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oksitotsin ishtaha, oziq-ovqatga qiziqish va energiya sarfi bilan bog'liq bo'lib, uning ta'siri miya, oshqozon-ichak tizimi va metabolik jarayonlar orqali amalga oshiriladi [1,3].

Ishtahani boshqarish va ovqatlanish xulq-atvori. Oksitotsin miya ning gipotalamus qismida ta'sir ko'rsatib, ochlik va to'qlik hissini tartibga soladi. Tadqiqotlar oksitotsinning ishtahani kamaytiruvchi ta'sirga ega ekanligini ko'rsatgan. Masalan, burun orqali oksitotsin yuborilgan insonlarda ovqat iste'mol qilish kamaygani kuzatilgan [4]. Shuningdek, u shirin va yog'li mahsulotlarga qiziqishni pasaytirishi mumkin.

Metabolizm va yog'larning parchalanishi. Oksitotsin metabolizmga ham ta'sir ko'rsatadi. U yog' hujayralarida lipoliz (yog'larning parchalanishi) jarayonini faollashtirib, organizmning ortiqcha yog' to'plashining oldini oladi [4]. Shu sababli, oksitotsin darajasi yuqori bo'lgan insonlarda ortiqcha vazn yig'ilish ehtimoli pastroq bo'lishi mumkin.

Ovqat hazm qilish tizimi va ichak mikroflorasi. Oksitotsin oshqozon-ichak tizimining harakatlarini tartibga solib, ovqat hazm qilish jarayoniga ham ijobiy ta'sir qiladi. U ichak mikroflorasining muvozanatini saqlashda yordam beradi va yallig'lanish jarayonlarini kamaytirishi mumkin [5]. Bundan tashqari, oksitotsinning ichak nerv tizimiga ta'siri natijasida ichak harakatlari yaxshilanadi, bu esa ovqat hazm bo'lish jarayonini tezlashtiradi.

Sotsial ovqatlanish va oksitotsin. Oksitotsin ijtimoiy munosabatlarga bog'liq bo'lganligi sababli, ovqatlanish jarayoniga ham ta'sir qilishi mumkin [6]. Masalan, do'stlar yoki oila davrasida ovqatlanish paytida oksitotsin darajasi oshadi,

bu esa ovqatdan ko'proq zavq olish va stress darajasini kamaytirishga yordam beradi.

Parhez va oziq-ovqat orqali oksitotsinni oshirish. Tadqiqotlar ayrim oziq-ovqat mahsulotlari oksitotsin ishlab chiqarilishini rag'batlantirishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Masalan: Tryptofan va magniy ga boy mahsulotlar (tovuq, tuxum, baliq, yong'och, banan) oksitotsin ajralishini oshirishi mumkin. Probiotik mahsulotlar (qatiq, kefir, achitilgan sabzavotlar) ichak mikroflorasini yaxshilab, oksitotsin ishlab chiqarishga yordam berishi mumkin.

Oksitotsin inson organizmida nafaqat fiziologik jarayonlarni boshqaradi, balki ruhiy holat va ijtimoiy xulq-atvorga ham ta'sir qiladi [7]. Uning yetishmovchiligi turli kasalliklar va muammolarga olib kelishi mumkin.

Oksitotsin stressni kamaytirish va kortizol (stress gormoni) darajasini pasaytirishda muhim rol o'ynaydi. kayfiyatni tushiradi va ijtimoiy muloqotdan chekinishga sabab bo'lishi mumkin. Autizm spektri buzilishlari (ASD). Tadqiqotlar autizm bilan bog'liq bo'lgan ba'zi odamlarning organizmida oksitotsin darajasi pastligini ko'rsatgan. Oksitotsin ijtimoiy muloqot va emotsional aloqalarni shakllantirishda muhim bo'lgani uchun, uning yetishmovchiligi ijtimoiy ko'nikmalarning pasayishiga olib kelishi mumkin[8]. Tadqiqotlar oksitotsin qabul qilgan shizofreniya bemorlarida ijtimoiy muloqot yaxshilanganini ko'rsatgan.

Anksiyete (tashvish) buzilishlari. Oksitotsin odamni tinchlantiruvchi va ishonch hissini oshiruvchi gormonlardan biri hisoblanadi. Uning yetishmovchiligi ortiqcha tashvish, qo'rquv va ijtimoiy fojyaga olib kelishi mumkin. Yurak-qon tomir kasalliklari, qon bosimining oshishi, oksitotsin qon tomirlarini kengaytirib, arterial bosimni pasaytirishga yordam beradi[9,10]. Uning yetishmovchiligi gipertoniya (yuqori qon bosimi) rivojlanish xavfini oshirishi mumkin. Uning past darajasi yurak-qon tomir tizimining faoliyatini zaiflashtirishi mumkin.

Gormonal va metabolik muammolar. Semizlik va moddalar almashinuvining buzilishi. Oksitotsin ishtahani kamaytiradi va yog'larning

parchalanishiga yordam beradi. Uning yetishmovchiligi semirish, ortiqcha ishtaha va metabolik sindromga olib kelishi mumkin [11].

. Uning past darajasi 2-tip diabet rivojlanish xavfini oshiradi.

Oksitotsin bachadon mushaklarining qisqarishini boshqarib, tugʻruq jarayonini yengillashtiradi. Uning past darajasi tugʻruq jarayonini murakkablashtirishi va sezaryen ehtimolini oshirishi mumkin.

Laktatsiya (ona sutining ajralishi) muammolari. Oksitotsin emizish jarayonida sut bezlaridan sutni chiqarishga yordam beradi. Oksitotsin yetishmovchiligi onaning sut ishlab chiqarishiga salbiy taʼsir qilishi mumkin.

Jinsiy hayotning buzilishi. Oksitotsin jinsiy aloqa paytida va orgazm jarayonida ajralib chiqadi. Uning yetishmovchiligi jinsiy qoniqishning pasayishiga va yaqinlik hissining kamayishiga olib kelishi mumkin. Uning past darajasi turli autoimmun kasalliklarning rivojlanish xavfini oshirishi mumkin.

Teri kasalliklari. Oksitotsin kollagen sintezini qoʻllab-quvvatlaydi va terining elastikligini saqlaydi. Uning tanqisligi erta qarish, terining quruqligi va elastikligini yoʻqotishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, oksitotsin neyropsikiyatrik jarayonlarga ham taʼsir koʻrsatib, autizm, shizofreniya, kayfiyat buzilishi va tashvish kabi psixiatrik kasalliklar bilan bogʻliq boʻlishi mumkin [12]. Tadqiqotlar ushbu kasalliklarda oksitotsin tizimidagi disfunktsiyani oʻrganib, yangi terapevtik usullar ishlab chiqish uchun yoʻl ochmoqda.

Oksitotsin erkak sichqonlarda antidepressantga oʻxshash taʼsir koʻrsatadi, ammo bu taʼsir oksitotsin retseptorlari (OTR) faol emasligida yoʻqoladi.

Odamlarda ham oksitotsin darajasi va asosiy depressiv buzilish (MDD) oʻrtasida bogʻliqlik aniqlangan, ayniqsa, OTR polimorfizmi oʻsmir qizlarda depressiya xavfini oshirishi mumkin. Klinik tadqiqotlar oksitotsinning burun orqali yuborilishi depressiya, tashvish, shizofreniya va autizm kabi kasalliklarning ayrim simptomlarini yaxshilashga yordam berishini koʻrsatmoqda. [13] Biroq, uni ogʻiz

yoki tomir orqali qo'llash qiyin, chunki u qon-miya to'sig'ini (BBB) oson kesib o'ta olmaydi. Shuningdek, jinsiy faollik va urg'ochi bilan juftlashish erkak kalamushlarning markaziy asab tizimida oksitotsin ajralishini kuchaytirishi aniqlangan.

Oksitotsin (OT) odam jinsiy disfunktsiyasini davolashda ishlatiladigan sildenafil ta'sirida orqa gipofizdan ko'proq ajraladi. Shuningdek, u antidepressantga o'xshash ta'sir ko'rsatishi va ruhiy kasalliklarni davolashda istiqbolli dori sifatida qaralishi mumkin. Hayvonlarda o'tkazilgan tadqiqotlar oksitotsinning depressiyaga qarshi ta'sirini tasdiqlagan. [14] U majburiy suzish testi (FST) va quyruq suspenziyasi testida harakatsizlik vaqtini kamaytirgan. Bu ta'sir oksitotsin retseptori (OTR) antagonisti bilan bloklangan va OTR faol bo'lmagan sichqonlarda kuzatilmagan. Bu esa oksitotsinning depressiya bilan bog'liq mexanizmlarga ta'sir qilishini ko'rsatadi

Oksitotsin va Depressiya O'rtasidagi Bog'liqlik Klinik tadqiqotlar depressiya (MDD) bilan bog'liq holda plazmadagi oksitotsin (OT) darajasini o'rganib, MDD bilan og'riq bemorlarda OT konsentratsiyasining pasayishini aniqlagan. [15] Xuddi shunday natijalar ayollar guruhi orasida ham kuzatilgan. Bundan tashqari, homiladorlik davrida OT darajasining o'zgarishi tug'ruqdan keyingi depressiya rivojlanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi aniqlangan.

Tadqiqot usullari:

Ushbu maqolada oksitotsinning biologik va fiziologik jihatlarini chuqur o'rganish hamda uning organizmga, ovqatlanish xulq-atvoriga va ruhiy salomatlikka ta'sirini tahlil qilish maqsadida turli tadqiqot usullari qo'llanildi.

1. Adabiy manbalarni tahlil qilish:

Oksitotsin gormoni va uning fiziologik jarayonlarga ta'sirini o'rganish uchun ilgari olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, maqolalar va monografiyalar tahlil qilindi.

Ushbu manbalar orqali oksitotsinning metabolizm, ovqat hazm qilish va ruhiy holatga ta'siri bo'yicha ilgari o'tkazilgan tajribalar haqida ma'lumotlar yig'ildi.

2. Eksperimental tadqiqot usullari:

Oksitotsinning fiziologik va psixologik ta'sirini o'rganish maqsadida hayvonlarda va insonlarda o'tkazilgan eksperimental tadqiqot natijalari ko'rib chiqildi. Bu tadqiqotlar ichak mikroflorasi, metabolizm va ijtimoiy xulq-atvorga oksitotsinning ta'sirini baholashga yordam berdi.

3. Klinik kuzatuvlar va eksperimentlar:

Oksitotsinning inson organizmiga ta'sirini o'rganish uchun burun orqali yuborilgan oksitotsinning ovqatlanish xulq-atvoriga va stress darajasiga ta'siri kuzatildi. Shuningdek, klinik tadqiqotlar orqali oksitotsin darajasi past bo'lgan bemorlarda turli ruhiy va fiziologik muammolarni o'rganishga e'tibor qaratildi.

4. Tahliliy-statistik usullar:

Turli tadqiqotlardan olingan ma'lumotlar statistik tahlil qilinib, oksitotsin darajasi bilan ovqatlanish odatlari, metabolik o'zgarishlar va ruhiy salomatlik o'rtasidagi bog'liqlik aniqlashga harakat qilindi. Bunda turli yosh va jins guruhlarida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari solishtirildi.

5. Eksperimental farmakologiya:

Oksitotsinning farmatsevtik jihatlari va uning dori vositalari sifatida qo'llanilish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida eksperimental farmakologik tadqiqotlar natijalari ko'rib chiqildi. Bu orqali oksitotsinning depressiya, stress va boshqa kasalliklarni davolashdagi samaradorligi baholandi. Yuqoridagi tadqiqot usullari yordamida oksitotsinning inson salomatligi, ovqatlanish odatlari va ruhiy holatga ta'siri haqida to'liq ma'lumot olishga harakat qilindi.

Xulosa:

Oksitotsin organizmda muhim biologik va fiziologik vazifalarni bajaradigan peptid gormon bo'lib, uning ta'siri nafaqat homeostazni saqlash, balki stressni boshqarish, yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlash va metabolizmni tartibga

solishga qaratilgan. Tadqiqotlar oksitotsinning ishtahani kamaytirish, yog'larning parchalanishini faollashtirish va ichak mikroflorasini muvozanatlashga ijobiy ta'sir qilishini ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, u ijtimoiy xulq-atvor, ruhiy holat va nevrologik kasalliklar bilan bog'liq bo'lib, depressiya, shizofreniya va autizm kabi kasalliklarda terapevtik imkoniyatlarga ega.

Tibbiyotda oksitotsinning sun'iy shakllari tug'ruqni rag'batlantirish, qon ketishini oldini olish va reproduktiv jarayonlarni qo'llab-quvvatlash uchun qo'llaniladi. Shuningdek, uning ekologik ta'siri ham muhim bo'lib, farmatsevtik chiqindilar orqali ekotizimlarga ta'sir qilish ehtimoli mavjud. Kelajak tadqiqotlari oksitotsinning qo'shimcha terapevtik qo'llanilishi va uning organizmdagi ta'sir mexanizmlarini yanada chuqurroq o'rganishga qaratilishi lozim. Shu sababli, oksitotsin faqat fiziologik jarayonlarni emas, balki inson salomatligi va ijtimoiy hayotning muhim jihatlarini ham shakllantiruvchi muhim biologik modda sifatida e'tiborga olinishi zarur.

FOYDANANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bowen M.T., Liu J., Buisman-Pijlman F.T.A. Oxytocin // *Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse*. Elsevier, 2016. P. 82–92.
2. Carlson N. et al. Review of Evidence-Based Methods for Successful Labor Induction // *J Midwife Womens Health*. 2021. Vol. 66, № 4. P. 459–469.
3. Kerem L., Lawson E.A. The Effects of Oxytocin on Appetite Regulation, Food Intake and Metabolism in Humans // *IJMS*. 2021. Vol. 22, № 14. P. 7737.
4. Burmester V. et al. Oxytocin reduces post-stress sweet snack intake in women without attenuating salivary cortisol // *Physiology & Behavior*. 2019. Vol. 212. P. 112704.

5. Lawson E.A. The effects of oxytocin on eating behaviour and metabolism in humans // *Nat Rev Endocrinol*. 2017. Vol. 13, № 12. P. 700–709.
6. Olf M. et al. The role of oxytocin in social bonding, stress regulation and mental health: An update on the moderating effects of context and interindividual differences // *Psychoneuroendocrinology*. 2013. Vol. 38, № 9. P. 1883–1894.
7. Campbell A. Oxytocin and Human Social Behavior // *Pers Soc Psychol Rev*. 2010. Vol. 14, № 3. P. 281–295.
8. Olf M. et al. The role of oxytocin in social bonding, stress regulation and mental health: An update on the moderating effects of context and interindividual differences // *Psychoneuroendocrinology*. 2013. Vol. 38, № 9. P. 1883–1894.
9. Kholmurodov B.B. et al. Analysis of the amount of flavonoids contained in the surface part of the *Alhagi maurorum* by chromatographic method // *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 2023. Vol. 1284, № 1. P. 012008.
10. Shakhribonu Sh Sadilloeva, Jaloliddin J Nasriddinov, Bakhodir B Kholmurodov. TO STUDY THE ANTIRADICAL ACTIVITY OF YANTAK (*ALHAGI MAURUMUM*) // *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*. 2024. Vol. 5. P. 171–182.
11. Han T.S., Lean M.E. A clinical perspective of obesity, metabolic syndrome and cardiovascular disease // *JRSM Cardiovascular Disease*. 2016. Vol. 5. P. 2048004016633371.
12. Cochran D.M. et al. The Role of Oxytocin in Psychiatric Disorders: A Review of Biological and Therapeutic Research Findings // *Harvard Review of Psychiatry*. 2013. Vol. 21, № 5. P. 219–247.
13. Kagizman S.C., Hocaoglu C. Oxytocin in the Treatment of Psychiatric Disorders // *MMJ*. 2023. Vol. 38, № 3. P. 218–231.

14. Matsushita H. et al. Oxytocin mediates the antidepressant effects of mating behavior in male mice // *Neuroscience Research*. 2010. Vol. 68, № 2. P. 151–153.
15. Slattery D.A., Neumann I.D. Oxytocin and Major Depressive Disorder: Experimental and Clinical Evidence for Links to Aetiology and Possible Treatment // *Pharmaceuticals*. 2010. Vol. 3, № 3. P. 702–724.